

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТАЯНЧ ПУНКТЛАРИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИНИНГ ФАОЛИЯТ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Вахобжонов Дилмурод Дилшодбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Рўзиев Асадбек Ислонжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси кундузги таълим
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 309-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18228347>

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар органлари таянч пунктлари инфратузилмасини такомиллаштириш масалаларига бағишланган. Таянч пунктларининг ҳуқуқий мақоми, вазифалари ва ҳозирги ҳолати кенг таҳлил қилиниб, инфратузилмадаги асосий муаммолари ва уларнинг ечимлари юзасидан таклиф ва тавсиялар сўз юритилади.

Калит сўзлар: профилактика инспектори, ички ишлар органлари, таянч пунктлари, инфратузулма, таянч-пункт низоми.

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам совершенствования инфраструктуры опорных пунктов органов внутренних дел Республики Узбекистан. В ней проводится широкий анализ правового статуса, задач и текущего состояния опорных пунктов, а также рассматриваются основные проблемы инфраструктуры и предлагаются рекомендации по их решению.

Ключевые слова: устав инспектора профилактики, органов внутренних дел, опорных пунктов, инфраструктуры, опорного пункта.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда суд-ҳуқуқ тизимида олиб борилаётган ислохотлар жараёнидаги ҳуқуқ ижодкорлиги ва уни қўллаш амалиётида ИИО ёки муайян соҳавий хизматнинг функциялари сифатида улар вазифаларининг ижросини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар белгиланиши кўзга ташланмоқда¹. Ички ишлар органларининг таянч пунктлари (кейинги ўринларда – таянч пунктлари) жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашишда асосий қўйи бўғин ҳисобланади.

¹ Масалан ЎзР Президентининг «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сон (18.04.2017 й.) қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармаси тўғрисидаги Низомда ХПБнинг функциялари сифатида унинг асосий вазифалари ижросини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар белгилаб берилган.

Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонунининг 15-моддасига мувофиқ, таянч пунктлари туман ва шаҳар ички ишлар бўлимларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини таъминлаш мақсадида ташкил этилади ва маҳаллаларда жамоат тартиби сақланишини бевосита амалга оширади. Улар профилактика катта инспекторлари, инспекторлари ва жамоат тартибини сақлаш бўйича ёрдамчилардан иборат таркибда фаолият юритади деб белгилаб қўйилган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: *“Хусусан, маҳаллада ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш”, “тезкор ёрдам” тизими, мигрантлар ва ёшлар билан ишлаш бўйича алоҳида ташкилий-профилактик механизмлар шакллантирилди. Хавфсиз шаҳар” ягона платформаси ва 20 дан ортиқ янги ахборот тизимлари ишга туширилди. “Ягона мигрант” ахборот базаси ёрдамида узоқ вақт хорижда юрган шахслар билан манзилли ишлаш тизими йўлга қўйилди.”*² деб бежизга таъкидламаганлар.

Президентимизнинг қарори билан тасдиқланган Ички ишлар органлари таянч пункти тўғрисидаги низом билан ТПларининг ҳуқуқий мақоми, улар фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш ҳуқуқий жиҳатдан янада мустаҳкамланди. Ҳаракатлар стратегияси, кўрсатилган фармон ва қарорлар асосида амалга оширилган ислохотлар натижасида ИИОнинг аҳолига яқинлигини таъминлаш ва узоқда жойлашган аҳоли пунктларида фуқароларга қулайликлар яратиш мақсадида республикада қўшимча равишда 175та шаҳар, кўрғон ИИБлари ва 824та ТП ташкил этилди³.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда 9008 та маҳалла мавжуд бўлиб худди шунча яъни 9008 та таянч пунктлари фаолият олиб боради. Президентимиз ташаббуслари билан ушбу таянч пунктларнинг барчасига профилактика (катта) инспекторлари бириктирилган. Профилактика инспекторлари ўзларининг вазифаларини бажариб, ватанимиз тинчлиги ва хавфсизлиги йўлида фидокорона хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18-апрелда “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2896 қарорининг 2-иловасида “Ички ишлар органлари таянч пункти тўғрисида” низом тасдиқланган.

²Шавкат Мирзиёев: Президент ички ишлар ходимлари ва фахрийларни табриклади <https://sputniknews.uz/20251025/prezident-ichki-ishlar-xodimlari-va-faxriylarni-tabrikلامي-52978107.html>.

³ Мухамедов Ў.Х. Ҳаракатлар стратегияси асосида ички ишлар органлари тизимидаги ислохотлар: биринчи босқич якуналари ва истиқболдаги вазифалар // ЎЗР ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2017. – № 4. Б. 5.

Маъмурий-ҳуқуқий муносабатларнинг ҳар бир иштирокчиси ўз ҳуқуқий мақомига эга бўлганидек, ўтган йиллар давомида ТПларининг ҳам ўзига хос ҳуқуқий мақоми шаклланди. Ҳуқуқий мақом – субъектнинг ҳуқуқ нормалари билан белгилаб берилган ҳолати, унинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари мажмуидир⁴. Юридик шахснинг ҳуқуқий мақоми ҳақида сўз борганда унинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари билан бирга асосий вазифаларини ҳам киритиш мумкин.

Ушбу Низом ички ишлар органлари таянч пунктлари (кейинги ўринларда — таянч пункти) фаолиятининг вазифалари ва ташкилий-ҳуқуқий асосларини, профилактика инспекторларининг ваколатлари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини, уларнинг давлат органлари ва бошқа ташкилотлар, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда аҳоли билан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида ҳамкорлик қилиш тартибини белгилайди.

Таянч пунктлари туман (шаҳар) ички ишлар бошқармалари (бўлимлари)нинг асосий қуйи бўғини ҳисобланиб, улар ички ишлар органларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини таъминлаш ҳамда қишлоқлар, овуллар ва маҳаллаларда жамоат тартиби, фуқаролар хавфсизлиги, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳамда жиноятчиликка қарши курашишни бевосита таъминлаш мақсадида ташкил этилади.

Таянч пунктлари ўз фаолиятини профилактика бош инспектори, катта инспекторлари ва профилактика инспекторлари (кейинги ўринларда — профилактика инспекторлари) ҳамда профилактика кичик инспекторлари таркибида амалга оширади.

Профилактика инспектори штат бирликларининг сони таянч пункти томонидан хизмат кўрсатиладиган ҳудуд (маҳаллалар)нинг криминоген вазияти, аҳоли сони ва бошқа хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ушбу Низомга иловадаги меъёрлар асосида белгиланади.

Таянч пунктлари фаолиятини ташкил этиш учун ички ишлар органларининг бошқа бўлинмалари ҳам жалб этилиши мумкин.

2-боб. Таянч пунктининг асосий вазифалари ва профилактика инспекторлари фаолиятини ташкил этиш

3. Таянч пунктларининг асосий вазифалари қуйидагилар ҳисобланади:

- ҳуқуқбузарликлар профилактикасини, айниқса вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ташкил этиш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши

⁴ Правовой статус / [Эл. манба]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (мур. вақти: 14.05.2016).

сабабларини, уларга имкон берувчи шарт-шароитларни аниқлаш, ўрганиш ва бартараф этиш;

- жиноятларни аниқлаш, бартараф этиш ва фош этишда, тергов, суд ва суд ҳужжатларини ижро этишдан яшириниб юрган шахсларни, шунингдек бедарак йўқолган фуқароларни қидиришда иштирок этиш;

- вояга етмаганлар ва ёшлар билан уларни Ватанга муҳаббат, ватанпарварлик, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялашга, ёш авлодни терроризм, диний экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоялашга йўналтирилган ишларни бевосита амалга ошириш;

- аҳоли билан унинг энг муҳим муаммоларини ҳал этиш ва ижтимоий кескинликни юмшатиш масалаларида тўғридан-тўғри очиқ мулоқотни йўлга қўйиш⁵;

- ҳуқуқбузарликлардан жабрланганларнинг, ғайрижтимоий хулқ-атворга эга, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил, шунингдек ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларнинг ижтимоий реабилитацияси ва мослашувини таъминлаш;

- ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш масалалари бўйича ички ишлар органларининг бошқа бўлинмалари, давлат органлари, ташкилотлар, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари, оммавий ахборот воситалари билан ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш.

Профилактика инспекторлари лавозимларига олий маълумотга эга, касбий, ахлоқий-руҳий ва жисмоний жиҳатдан тайёргарлик кўрган, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси шакллари ва усулларини амалда қўллаш кўникмаларига эга бўлган шахслар тайинланадилар.

ЎЗР Президентининг «Ички ишлар органларининг фаолияти самара дорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ 5005-сон (10.04.2017 й.) фармони ва «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сон (18.04.2017 й.) қарорининг қабул қилиниши ИИО ТПлари

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18-апрелдаги «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ 2896-қарори. <https://lex.uz/docs/3175732#3176017>.

фаолиятини, уларни бошқаришни янада такомиллаштиришга хизмат қилди.

Профилактика инспекторлари юқори даражадаги касбий кўникмалари ва ҳуқуқий маданияти, фидокорона меҳнати, мардлиги ва кўрсатган жасорати учун ўрнатилган тартибда рағбатлантириладилар⁶.

Профилактика инспекторлари ўз зиммаларига юкланган вазифа ва функцияларнинг талаб даражасида ва самарали бажарилиши учун масъулдирлар⁷.

Профилактика инспекторларининг 22 та асосий вазифалари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29-ноябрь куни “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонининг 4-иловасида белгилаб берилган⁸.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш жоизки профилактика инспекторларининг асосий иш жойи таянч пунктлари ҳисобланади. Таянч пунктлари белгиланган маъмурий ҳудудларда жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятчиликка қарши кураш ва жиноят учун жазо муқаррарлигини таъминлаш тизимида марказий ўринни эгаллайди. Шундай экан таянч пунктларининг инфратузилмасини қанча ривожлантириб профилактика инспекторларига шароит яратилса жиноятчиликка курашда уларга яқиндан ёрдам берилган ҳисобланади. Ички ишлар органлари таянч пунктлари инфратузилмасини такомиллаштириш жамоат хавфсизлигини ошириш ва фуқаролар ишончини кучайтиришнинг муҳим омилдир. Ички ишлар органлари таянч пунктлари инфратузилмасини замон талабларига мос равишда ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўз Рес Президентининг «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сон

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18-апрелдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 2896-қарори. <https://lex.uz/docs/3175732#3176017>.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18-апрелдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 2896-қарори. <https://lex.uz/docs/3175732#3176017>.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29-ноябрь куни “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони. <https://lex.uz/docs/5749291>.

(18.04.2017 й.) қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармаси тўғрисидаги Низомда ҲПББнинг функциялари сифатида унинг асосий вазифалари ижросини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар белгилаб берилган.

2. Шавкат Мирзиёев: Президент ички ишлар ходимлари ва фахрийларни табриклади <https://sputniknews.uz/20251025/prezident-ichki-ishlar-xodimlari-va-faxriylarni-tabrikladi-52978107.html>.

3. Мухамедов Ў.Х. Ҳаракатлар стратегияси асосида ички ишлар органлари тизимидаги ислохотлар: биринчи босқич якунлари ва истиқболдаги вазифалар // ЎзР ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2017. – № 4. Б. 5.

4. Правовой_статус / [Эл. манба]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (мур. вақти: 14.05.2016).

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18-апрелдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 2896-қарори. <https://lex.uz/docs/3175732#3176017>.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29-ноябрь куни “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони. <https://lex.uz/docs/5749291>.

7. Атажанов Ў. М. и др. профилактика инспекторининг ижтимоий профилактика объектлари билан ишлаш фаолиятини такомиллаштиришнинг ҳуқуқий ва институционал асослари //Научный Фокус. – 2025. – Т. 3. – №. 30. – С. 184-190.

8. Нарзиев Ш. З. босқинчилик жиноятининг объектига оид айрим мулоҳазалар //IMRAS. – 2023. – Т. 6. – №. 7. – С. 589-594.

9. Мустофақулов Б. А. Ў., Шодмонов Д. Э. Ў. профилактика инспекторининг патрул-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари билан ўзаро ҳамкорлигини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 47-51.

10. Мустофақулов Б., Улуғбеков В. профилактика инспекторининг вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш жиноятларининг профилактикасини такомиллаштириш //Журнал

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 2. – С. 81-85.

11. Мустофақулов Б. и др. профилактика инспекторининг маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш фаолияти //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1, 2-qism. – С. 64-71.

12. Мустофақулов Б. А. Ў., Сатторов Ш. Ш. кибержиноятлар доирасида содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Academic Research. – 2025. – Т. 3. – №. 4-3. – С. 106-110.

13. Мустофақулов Б. А. Ў., Ибрагимов А. Ш. Ў. профилактика инспекторлари томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитлар тўғрисида ҳабардор қилишни такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-26.

14. Мустофақулов Б. А. Ў., Алламуратов А. С. У. профилактика инспекторларининг аҳоли олдида ҳисобот беришда давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлиги //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 67-72.

15. Мустофақулов Б. А. Ў., Сирожиддинов И. Р. Ў. профилактика инспекторининг уюшган жиноятчиликни олдини олиш чоратадбирларини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 52-56.